

Рудківська Н. Л.,
ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»

ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПОБУДОВИ СЛОВСПОЛУЧЕНЬ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ОБРАЗНИХ ІГРАШОК

Суть технології формування в дошкільників навичок використання різних видів словосполучень у реченнях засобами сюжетів, створених із образних та інших іграшок, полягає в тому, що вихователь заздалегідь продумує різноманітні ситуації з іграшок, якими діти найчастіше граються та які викликають у них позитивні емоції й актуалізують мовленнєво–мисленнєві процеси. Це сприяє тому, що вихователь, придумуючи певний сюжет, може спрогнозувати той синтаксичний матеріал (різні види словосполучень), який діти зможуть використати в мовленні завдяки сюжету, створеному з іграшок, який вони будуть спостерігати і в якому зможуть брати безпосередню участь як суб'єкти цього творчого процесу. Цією технологією передбачено поступове ускладнення сюжетів, а також кілька різновидів їх створення, зокрема:

Варіант №1. Вихователь придумує сюжет із іграшок, добирає доречний мовний матеріал (словосполучення) для його образного й виразного озвучування, а потім презентує дітям заздалегідь підібрані словосполучення, наприклад, *клишоногий ведмедик*, показуючи на обрану іграшку, *запашний липовий мед*, *діжка з медом*, показуючи на іграшкову діжку. Далі вихователь будує речення, вводячи в нього названі словосполучення: «Клишоногий ведмедик сидить біля діжки з медом. Його привабив запах запашного липового меду. Він розмірковує, як відкрити цю діжку з медом».

Варіант №2. Вихователь продумує сюжет, підбирає до нього адекватні йому словосполучення з урахуванням того, які види словосполучень діти не вживають у своєму мовленні, щоб забезпечувати перспективний синтаксичний мовленнєвий розвиток дітей, використовуючи, наприклад, такий сюжет: «Зайчик прийшов у гості до ляльки Каті й привіз їй на машині цілий кузов моркви». Вихователь називає такі словосполучення: *лялька з блакитними очима*, *лялька в полосатій спідничці*, *лялька в червоній кофтині*, *радісно і привітно зустрічає*, *сірий довговухий заєць*, *кузов моркви*, *вантажна машина*. Далі він рекомендує дітям скласти речення, враховуючи унаочнену іграшкову ситуацію та почуті від нього слова на означення ляльки, зайця та машини.

Варіант №3. Вихователь придумує сюжет із іграшковими персонажами, добирає відповідно до нього (сюжету) важливі з огляду на розвиток мовлення старших дошкільників словосполучення, озвучує їх, наприклад, хитра лисиця, лисиця з довгим пухнастим рижим хвостом, ступає м'яко, крадучись, краде курку, рухається швидко, тихо й непомітно. Далі вихователь пропонує дітям, спираючись на сюжетну й вербальну наочність, відтворити цей сюжет у короткій невеличкій розповіді, побудувавши 3 – 5 речень з використанням названих словосполучень.

Варіант №4. Вихователь створює іграшковий сюжет, виділяє головні персонажі й об'єкти цього сюжету та рекомендує дітям дати їм назви–означення, а відтак побудувати власне словосполучення. Термін «словосполучення» не використовується, а для того, щоб діти правильно побудували їх, застосовуються формально–граматичні запитання на зразок: «який?», «як?», «з ким?», наприклад, у такому іграшковому сюжеті, який відображає, як пройшла зустріч песика й кошеняти. При затрудненнях дітей можна задавати поширені запитання: «який колір шерсті в песика?», «яка в нього шерсть?», «які в песика лапки?», «як він зустрічає кошеня?», «яке кошеня?», «як воно зреагувало на песика?» Назвемо деякі словосполучення, які створили діти, а саме: *плямиста шерсть*, *коротколапий песик*, *хвіст бубликом*, *зустрічаєнасторожено й гавкаючи*, *зустрічає з бажанням познайомитися*, *мале кошеня*, *злякане кошеня*, *пухнасте*, *біле з чорним*, *кошеня скуйовджене*, *вигнулося дугою*.

Варіант №5. Вихователь дає завдання дітям самостійно придумати сюжет із образних та інших іграшок і назвати ті влучні слова, які охарактеризують учасників і предмети сюжету. Для ускладнення завдання можна запропонувати дітям після утворення словосполучень скласти окремі речення за поданими запитаннями, наприклад, «з ким потоваришував сірий вовк?». Завершити цю роботу можна складанням розповіді за сюжетами, створеними дітьми.

У подальшому доцільно ускладнювати самі сюжети, подаючи в них інших персонажі та залучаючи інші іграшки з метою, щоб дошкільники змогли назвати більшу кількість різноманітних відношень (атрибутивних, часових, місця, способу дії тощо) й побудувати більшу кількість речень. Наприклад, можна створити такий сюжет, в якому до ляльки Тані прийшли на чай з лимоном і малиновим варенням її друзі, лялька Софійка, лялька Марійка, лялька Іринка. Оскільки створена та чи інша ситуація визначатиме специфіку добору відповідного мовного матеріалу, то доречно варіювати його добір, що необхідно для подальшого перспективного мовленнєво–мисленнєвого розвитку старших дошкільників, їх вербального інтелекту.

У процесі використання технології формування синтаксичної будови мовлення варто орієнтуватися не тільки на організацію занять з розвитку мовлення, а й використовувати інші форми роботи та різні режимні моменти. Використання цих технологій може бути доцільним як при загально груповій взаємодії,

при креативній роботі невеличкими підгрупами, так і в індивідуально–пошуковій діяльності. Особливо важливо добирати такі образні та предметні іграшки, які відрізняються яскравим кольором, різнобарвністю, динамічністю, функціональною асоціативністю і багатоконпонентністю. Це необхідно для того, щоб увиразнювати сюжети, розширювати простір для актуалізації мислення (а отже, розвитку нейронів головного мозку й уяви дітей), а також закріплення в мовленні дошкільників різних видів словосполучень – іменникових, прикметникових, прислівних, дієслівних та ін.

Означена технологія створена з урахуванням положень психолінгвістики розвитку, які засвідчують існуючі співвідношення між зв'язками й відношеннями предметного світу з мовним матеріалом, який є багаторівневою базою для вираження, типологізації та номінації цих зв'язків.